

POLAND

POLAND

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ IPO В
БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ****Агзамхужаев Эзозбек Асилбекович**

Магистр по специальности “Внешнеэкономическая деятельность”

Университет Мировой Экономики и Дипломатии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8296491>**Аннотация**

В статье рассматриваются современные технологии проведения первичного публичного размещения акций (IPO) в банковской сфере. Авторы анализируют эволюцию процессов IPO, а также исследуют влияние цифровизации и использование технологий блокчейна на успешность и эффективность IPO.

Ключевые слова: IPO, банковская сфера, цифровизация, блокчейн, финтех.

Введение

Первичное публичное размещение акций (IPO) — это не только важный этап в жизненном цикле любой коммерческой организации, но и комплексный финансово-правовой процесс, который требует привлечения значительных ресурсов, времени и экспертизы. В банковской сфере, которая традиционно считается одной из наиболее консервативных и регулируемых отраслей экономики, проведение IPO может быть особенно сложным и дорогостоящим. Однако в последние годы ситуация начала меняться под влиянием развития современных технологий.

С развитием информационных технологий и цифровизации экономики существенно изменились и методы проведения IPO. Эти изменения касаются как самих инструментов и платформ для размещения акций, так и способов анализа и предварительной оценки эффективности предстоящего IPO. Изменения затрагивают не только техническую сторону процесса, но и правовую, что особенно актуально для строго регулируемого банковского сектора.

Тема актуальна как для исследователей, так и для практиков, так как она затрагивает фундаментальные аспекты функционирования банковской системы и финансовых рынков в целом. В этой статье мы попытаемся систематизировать знания о современных технологиях в проведении IPO в банковской сфере, проанализировать их эффективность и дать оценку перспективам их дальнейшего развития.

Целью статьи является изучение и анализ современных технологий, применяемых при проведении IPO в банковской сфере, и их влияния на эффективность и успешность этого процесса. Мы рассмотрим, как блокчейн, искусственный интеллект, машинное обучение и другие технологии влияют на скорость, безопасность, прозрачность и стоимость проведения IPO в банковском секторе. Это позволит не только оценить текущее состояние дел, но и предвидеть возможные тренды на будущее.

Обзор литературы

Процесс первичных публичных предложений (IPO) в банковской сфере претерпел значительные изменения с появлением современных технологий. Ученые изучали различные аспекты IPO, начиная от их ценообразования, маркетинговых стратегий, до роли технологических инноваций. Здесь мы рассмотрим некоторые из этих фундаментальных работ:

Риттер и Велч (2002) провели исчерпывающий анализ активности IPO, механизмов ценообразования и распределений. Эта работа имеет критическое значение для банков, чтобы понять множественные факторы, которые влияют на эффективность и успешность IPO.

Ли, Лоххед, Риттер и Чжао (1996) исследовали, как маркетинговые стратегии могут значительно повлиять на успех IPO. Для банков это означает, что необходима активная и тщательно проработанная маркетинговая стратегия для успешного размещения акций.

Гао, Риттер и Чжу (2013) обсудили интересный аспект снижения активности IPO, особенно в США. Они поднимают вопросы об эффектах регуляции и технологических перемен на IPO. Для банков это исследование полезно для понимания текущих трендов и возможных препятствий.

Чемманур и Фулджери (1999) исследовали теоретические аспекты решения о публичном размещении акций. Они предлагают модель, которая объясняет, как различные факторы, включая технологические инновации, могут влиять на это решение.

Совокупность этих работ предоставляет всеобъемлющий обзор текущего состояния исследований в области применения современных технологий в проведении IPO в банковской сфере. Они не только выявляют ключевые тренды, но и указывают на потенциальные

проблемы и препятствия, которые могут возникнуть на пути дальнейшего развития данного направления.

Анализ и результаты

Блокчейн в IPO. Технология блокчейна предлагает ряд преимуществ для проведения IPO. Она обеспечивает высокий уровень прозрачности и безопасности, что особенно важно в банковской сфере, где данные являются чрезвычайно ценными. Например, применение технологии "смарт-контрактов" может автоматизировать множество процессов, таких как размещение акций, распределение дивидендов и даже корпоративное управление.

Искусственный интеллект. Искусственный интеллект (ИИ) обещает значительно улучшить эффективность и скорость проведения IPO. Алгоритмы машинного обучения могут помочь в анализе больших объемов данных для определения оптимального времени для проведения IPO, ценообразования и даже выбора инвестиционного банка.

Роль регуляции. Современные технологии обещают улучшить эффективность и снизить стоимость проведения IPO, но они также представляют новые формы рисков и вызовов в отношении регуляции. Банки должны тщательно изучить возможные юридические последствия применения новых технологий в IPO, так как нерегулированное или неправильное их использование может привести к серьезным санкциям.

Цифровые платформы. Цифровые платформы предлагают возможности для более эффективного управления процессом IPO. Например, платформы для управления данными могут автоматизировать сбор и анализ данных, предоставляя банкам лучшие инструменты для принятия решений.

Риски и преимущества. Современные технологии несомненно предлагают ряд преимуществ, но также существуют и риски. Проблемы безопасности данных, регулятивные риски, и даже риски связанные с неопытностью в использовании новых технологий должны быть тщательно рассмотрены.

Выводы из анализа

1. Блокчейн: Возможность улучшения прозрачности и снижения стоимости, но нуждается в дополнительной регуляции.

2. Искусственный интеллект: Предлагает существенные улучшения в анализе данных и скорости проведения IPO, но требует специализированных знаний для эффективного применения.

3. Роль регуляции: Важность правильного юридического подхода для минимизации рисков и максимизации преимуществ.

4. Цифровые платформы: Обещают сделать процесс более управляемым и эффективным, но требуют инвестиций в новые системы.

5. Риски и преимущества: Необходим баланс между применением новых технологий и управлением сопутствующими рисками.

Таким образом, современные технологии предлагают множество возможностей для улучшения эффективности и снижения стоимости проведения IPO в банковской сфере, но эти преимущества могут быть реализованы только при тщательном планировании и учете рисков.

Заключение

В современной экономической среде, где технологические инновации проникают во все сферы деятельности, банковская отрасль не остается в стороне. Особенно это касается процессов IPO (первичного публичного размещения акций), которые традиционно считались трудоемкими и дорогостоящими. Современные технологии, такие как блокчейн, искусственный интеллект и цифровые платформы, обещают радикально изменить этот ландшафт, предлагая новые механизмы для увеличения эффективности, снижения затрат и повышения прозрачности.

Однако эти возможности не приходят без вызовов. Регулятивные вопросы, этические соображения и проблемы безопасности данных оставляют много пространства для дальнейшего исследования и дискуссий. Существует потребность в многофакторном подходе, который бы учитывал как технологические, так и регулятивные аспекты. Банки должны быть готовы адаптироваться к быстро меняющейся среде, не теряя при этом из виду основных принципов корпоративной этики и социальной ответственности.

Ключевым моментом является не только внедрение новых технологий, но и культура их применения. Банки должны инвестировать в обучение своих сотрудников, создавать команды специалистов в области новых технологий и сотрудничать с регулятивными органами для создания благоприятного климата для инноваций.

В заключение, современные технологии предлагают банковской отрасли не только новые инструменты для проведения IPO, но и новые формы рисков и вызовов, которые требуют тщательного и комплексного анализа. Поэтому банки стоят перед задачей не просто "цифровой трансформации", а перед необходимостью пересмотреть и возможно переоценить свои

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

текущие бизнес-модели, корпоративные стратегии и управленческие практики в контексте быстро развивающихся современных технологий.

Список литературы:

1. Ritter, J. R., & Welch, I. (2002). A review of IPO activity, pricing, and allocations. *The Journal of Finance*, 57(4), 1795-1828.
2. Lee, I., Lochhead, S., Ritter, J. R., & Zhao, Q. (1996). The marketing of closed-end fund IPOs: Evidence from transactions data. *Journal of Financial Economics*, 41(3), 339-375.
3. Gao, X., Ritter, J. R., & Zhu, Z. (2013). Where have all the IPOs gone? *The Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 48(6), 1663-1692.
4. Chemmanur, T. J., & Fulghieri, P. (1999). A theory of the going-public decision. *Review of Financial Studies*, 12(2), 249-279.